

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA FERMENTATSIYALANGAN ICHIMLIK YARATISH TEXNALOGIYASI

Ro'ziyeva Mehribon Tolmas qizi

Toshkent Kimyo Texnologiyalari Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17875720>

Annotatsiya: Fermentatsiyalangan ichimliklar insoniyat madaniyatida uzoq tarixga ega bo'lib, ular nafaqat ovqatlanish ratsionini boyitadi, balki probiyotik xususiyatlari tufayli sog'liqni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Mahalliy xomashyolar, jumladan, meva, sabzavot, don va boshqa tabiiy resurslar asosida fermentatsiyalangan ichimliklar yaratish iqtisodiy jihatdan ham samarali bo'lib, yangi ichimlik turlarini ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Ushbu maqolada don mahsulotlari asosida tayyorlanadigan sutli ichimliklarning oziq-ovqat sanoatidagi ahamiyati, ularning tayyorlanish texnologiyasi, biologik qiymati va sog'liq uchun foydasi o'rganilgan. Arpa, sul, bug'doy, makkajo'xori kabi donlar asosida fermentatsiya, pishirish va emulsiya usullarida tayyorlangan ichimliklarning tarkibiy xususiyatlari tahlil qilingan. Mahsulotning funksional xususiyatlari, vitamin-mineral tarkibi va probiotik ahamiyati haqida ilmiy manbalar asosida xulosa chiqarilgan.

Kalit so'zlar: donli ichimlik, sutli asos, fermentatsiya, arpa, sul, funksional oziq-ovqat, biologik qiymat.

Abstract: Fermented beverages have a long-standing history in human culture, serving not only to enrich the diet but also to support health due to their probiotic properties. The production of fermented beverages using local raw materials, including fruits, vegetables, cereals, and other natural resources, is economically advantageous and provides opportunities for the development of new beverage varieties. This article examines the significance of cereal-based milk beverages in the food industry, their production technology, nutritional value, and health benefits. The compositional characteristics of beverages prepared from cereals such as barley, oats, wheat, and maize using fermentation, cooking, and emulsion methods are analyzed. The functional properties of the products, their vitamin-mineral content, and probiotic potential are summarized based on scientific sources.

Keywords: cereal-based beverage, milk base, fermentation, barley, oats, functional food, nutritional value

Аннотация: Ферментированные напитки имеют долгую историю в культуре человечества и играют важную роль не только в обогащении рациона питания, но и в укреплении здоровья благодаря своим пробиотическим свойствам. Производство ферментированных напитков из местного сырья, включая фрукты, овощи, зерновые и другие природные ресурсы, является экономически эффективным и открывает возможности для создания новых видов напитков. В данной статье исследуется значение молочных напитков на основе зерновых в пищевой промышленности, их технология производства, биологическая ценность и польза для здоровья. Проанализированы составные характеристики напитков, приготовленных из таких зерновых культур, как ячмень, овес, пшеница и кукуруза, с использованием методов ферментации, термической обработки и эмульгирования. На основе научных источников сделаны выводы о функциональных свойствах продукции, содержании витаминов и минералов, а также о пробиотической значимости.

Ключевые слова: зерновой напиток, молочная основа, ферментация, ячмень, овес, функциональная пища, биологическая ценность

Fermentatsiya — mikrobiologik jihatdan xavfsiz va uzoq muddat saqlanadigan oziq-ovqat ishlab chiqarishning eng qadimiy usullaridan biridir. Fermentlangan o'simlik mahsulotlarining ahamiyati yillar davomida qadrlangan. Fermentatsiya tsivilizatsiya boshlanishi bilan mashhur bo'lib ketgan, chunki u oziq-ovqatni saqlashga yordam berishi bilan birga unga turli ta'm, shakl va sensor xususiyatlar beradi. Shu bilan birga, vaqt o'tishi bilan insonlar fermentlangan ovqat va ichimliklarning oziqlanish va davolash xususiyatlarini tushuna boshlagan, bu esa fermentlangan mahsulotlarni yanada mashhur qilgan.

Bo'za-tariq, oqshoq, arpa, suli va bug'doy kabi donlardan tayyorlanadigan ichimlik. O'rta Osiyo xalqlari juda qadim zamonlardan buyon bo'za tayyorlagan. Tariq dimlanib yetilgach, maysalagach yanchiladi, keyin xumga solib achitiladi va dokadan o'tkazilib boshqa idishga solinadi, tingach, ichishga tayyor bo'ladi. To'yimli va foydali chanqovbosar ichimlik hisoblanadi... Bolqon mamlakatlari, Kavkaz, Turkmaniston, Qirg'izistonda sanoat usulida ishlab chiqariladi va ko'p iste'mol qilinadi. Internet ma'lumotlarida bu ichimlik miloddan avvalgi VIII-IX asrlarda paydo bo'lganligi va uning nomi fors, turk, mo'g'ul, ingliz, rus, rumin, Afrika tillarida ham mavjudligi qayd etilgan: "BO'ZA-qadimdan sharq xalqlarining eng sevimli ichimliklardan hisoblanadi. Manbalarda bu ichimlikning miloddan avvalgi 9000-8000 yillarda Mesopotamiyada keng tarqalgani haqida qaydlar mavjud. Bo'zaso'ziningtilimizga fors tilida "don" ma'nosini anglatuvchi "buze"dano'zlashganligi aytiladi. Biroq buning aksini, turkiy tillardan forschaga o'tganligini

Eski turkiy tilda "buxum" o'laroq qo'llanilgan bu ichimlik mo'g'ul tilida "bodso", rus tilida "buza", ingliz tilida "bosa", Afrika tillarida "buha" yoki "merissa", rumintilida "braga" tarzida qo'llaniladi Arpa, bug'doy kabi turli donlardan tayyorlanadiganihoyatda shifobaxshbu ichimlikning vatani O'rta Osiyo ekanligi va Onado'liga ko'chib kelgan turkiy qavmlar vositasida boshqa xalqlarga o'tgani ham tarixiy kitoblarda qayd qilingan. Yunon tarixchisi Ksenofon miloddan avvalgi 401 yil poyonida sharqiy Onado'lida ko'chmanchi turklar tomonidan tayyorlangan bo'zalar haqida atroflicha yozib qoldirgan. 1436-yilda venetsiyalik sayyoh Giosapxat Barbaro esdaliklarida Ryazan shahridayashovchi tatarlarning sevimli ichimligi "bossoi" ekanligini yozgan. Rus harbiysi F.S.Efremov 1755-yilda Buxoro o'zbeklarining sariq bug'doydan bo'za tayyorlashlarini qayd etgan. Nemis sayyohi J.Niebuxr esa 1701-1767-yillarda Qohira, Basra va Sharqiy Onado'lini kezib chiqadi va uyerlarda qish faslida eng ko'p iste'mol qilinadiganayronga o'xshashichimlikning bo'za ekanligini aytib o'tadi.

Donlar, xususan suli, arpa, bug'doy va makkajo'xori, yuqori biologik qiymatga ega bo'lib, ulardan ko'plab funksional oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashda keng qo'llaniladi. Bu donlar B1, B2, B6 vitaminlari, temir, magniy, kaliy, sink kabi mikroelementlarga boy bo'lib, inson organizmida immun tizimini mustahkamlash, qon aylanishini yaxshilash va asab tizimini rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, donlar tarkibida eruvchan va erimaydigan oziq tolalar mavjud bo'lib, ular ichak peristaltikasini kuchaytirish, glyukoza so'rilishini sekinlashtirish va qondagi xolesterin miqdorini pasaytirishda samarali hisoblanadi.

Don asosidagi ichimliklar ko'pincha sut yoki sut mahsulotlari (qaymoq, yogurt, kefir) bilan birga ishlatiladi. Bu kombinatsiya oqsil va kalsiy miqdorini oshiradi hamda ichimlikni nafaqat quvvat beruvchi, balki suyak mustahkamligini ta'minlovchi vosita sifatida ham qo'llash

imkonini beradi. Laktoza sezuvchanligi mavjud insonlar uchun esa laktozasiz sutli alternatalardan foydalanish tavsiya etiladi. Shu yo'l bilan ichimlik sog'liqqa zarar yetkazmagan holda funksional foyda beradi.

Tayyorlash texnologik bosqichlari

Namlanish va shishish: Donlar tozalangach, maxsus texnologik idishlarda suvda namlanadi. Bu jarayon kraxmalning shishishiga va fermentativ jarayonlarning osonlashishiga xizmat qiladi.

Issiqlik ishlovi: 65–85°C haroratda issiqlik bilan ishlov berish don tarkibidagi zararli mikroflorani yo'q qilish va hid, ta'mni yaxshilash maqsadida amalga oshiriladi.

Ezish va ekstraksiya: Donlar maxsus uskunalarda ezilib, suv yoki sut asosida ekstrakt olinadi. Bu ekstrakt ichimlik tarkibining asosi hisoblanadi.

Fermentatsiya (ixtiyoriy): Probiotik xususiyatlarni kuchaytirish uchun *Lactobacillus* yoki *Bifidobacterium* kulturasi qo'shilishi mumkin. Bu ichimlikning foydali bakteriyalar bilan boyitilishiga olib keladi.

Qadoqlash va saqlash: Tayyor mahsulot 2–6°C haroratda saqlanishi lozim. Yaroqlilik muddati esa tarkibga qarab 5–14 kun atrofida bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Maxmudova Dildora Xasanovna "Oziq-ovqat xomashyolari" Toshkent-2023.
2. Majidov Q. H, Ashurov F. B, Sattarov F. B, Majidov N.K "Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari" Buxoro-2020 "Durdona" nashriyoti.
3. Xo'jamshukurov N. A, Davranov Q. D, Sattarov M. E "Oziq-ovqat va ozuqa mahsulotlari biotexnologiyasi" Toshkent "Tafakkur bo'stoni" 2014.
4. Vasiyev M. G', Dadayev Q. O, Isaboyev I.B "Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari" Toshkent "Voris - nashriyot" 2012.
5. To'rakulov Y. X "Bioximiya" Toshkent "O'zbekiston" 1996.